

**“JAMSHID VA XURSHID” HAMDA “FARHOD VA SHIRIN”
DOSTONLARINING QIYOSIY-TIPOLOGIK TAHLILI****Raxmanova Nafisa Azatbekovna**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi,

nafisarahmonova1966@gmail.com,<https://orcid.org/0009-0002-9793-3415>

Abstract: The article is devoted to the issue of literary roots of images in the epic poem by Alisher Navoi "Farhad and Shirin". The external influences that prompted Navoi to create an epic with a new theme are analyzed. To clarify this issue, the epic poem "Jamshid and Khurshid" by the 14th - century Persian poet Salman Sovaji was taken as an object. Similar motifs are revealed in both epics. Here are some of them: Farhad is the prince of China, love at a distance, a journey with an artist friend, a dragon, a div, a sea voyage and a flood, advice from a wise old man, the hero's slavery, wandering alone in the mountains and friendship with wild animals, a battle with an enemy.

Keywords. "Farkhod and Shirin", "Jamshid and Khurshid", literary source, creative borrowing, comparative typological analysis, motive, figurative love, symbolic image, mystical commentary.

Annotatsiya: Mazkur maqola Alisher Navoiy "Farhod va Shirin" dostonidagi obrazlarning adabiy ildizlari masalasiga bag'ishlangan. Navoiyni yangi sujetli doston yaratishga undagan tashqi ta'sirlar tahlil etilgan. Bu muammoni yoritishda XIV asrda yashagan fors shoiri Salmon Sovajiyning "Jamshid va Xurshid" dostoni obyekt sifatida olingan. Har ikkala dostonda uchrovchi o'xshash motivlar aniqlangan. Bular quyidagilar: Farhodning Chin shahzodasi ekanligi, g'oyibdan sevib qolish, rassom do'stning safarda hamrohlik qilishi, ajdaho, dev, dengiz sayohati va to'fon, donishmand chol nasihatlari, qahramonning bandi bo'lishi, tog'-toshlarda yolg'iz kezish va yirtqichlar bilan do'stlashish, raqib bilang jang qilish motivlari.

Kalit so'zlar. "Farhod va Shirin", "Jamshid va Xurshid", adabiy manba, ijodiy o'zlashtirish, qiyosiy – tipologik tahlil, motiv, majoziy ishq, majoziy obraz, ramziy obraz, irfoniylar sharh.

Абстракт: Статья посвящена вопросу литературных корней образов в эпической поэме Алишера Навои «Фарход и Ширин». Анализируются внешние влияния, побудившие Навои создать эпос с новой тематикой. Для прояснения этого вопроса в качестве объекта была взята эпическая поэма «Джамшид и

Хуршид» персидского поэта XIV века Салмана Соваджи. В обоих эпосах выявляются схожие мотивы. Вот некоторые из них: Фархад — принц Чина, влюбленность на расстоянии, путешествие с другом-художником, дракон, див, морское путешествие и наводнение, совет мудрого старца, рабство героя, скитание в одиночку по горам и дружба с дикими животными, сражение с противником.

Ключевые слова. «Фарход и Ширин», «Джамшид и Хуршид», литературный источник, творческое заимствование, сравнительно-типологический анализ, мотив, образная любовь, символический образ, мистический комментарий.

Hazrat Alisher Navoiy “Xamsa”ning ikkinchi dostoni “Farhod va Shirin”ni “tarhi toza doston” deya ta’riflaganlari bejiz emas. Go’nul Alpay to’g’ri e’tirof etganiday, shoir bu asarni yozarkan, o’zining bor yaratuvchilik mahoratini ishga solib, sujeti aslidan butunlay farq qiluvchi yangi bir masnaviyi dunyoga keltirdi [4:155]. Navoiygacha yaratilgan badiiy asarlarning qaysi birlari Navoiyga kuchli ta’sir etib, uning yaratuvchiligida aks-sado berganini o’rganish navoiyshunoslikning dolzarb muammolaridan biridir. Zero Navoiy yaratuvchiligining adabiy asoslari va manbalarini o’rganish, ularni teran bilish shoir she’riyati va estetik idealining qaysi badiiy istinod nuqtalaridan kuch va ilhom olganini; ulardan obraz yaratishda ijodiy foydalanar ekan, qanday maqsadlarni ko’zlaganini, umuman, shoir ijodxonasi inkishofini ko’rishga va ko’rsatishga ko’maklashadi. XIV asrdan e’tiboran ham og’zaki, ham yozma shaklda paydo bo’la boshlagan turkiy eposning ilk namunalari bo’lmish Qutbning “Xusrav va Shirin”, Xorazmiyning “Muhabbatnoma“, Haydar Xorazmiyning “Mahzan ul-asror”, “Gul va Navro’z”, Xo’jandiyning “Latofatnoma”, Durbekning “Yusuf va Zulayho” dostonlari Temuriylar davrida yaratilgan shoh asar - Navoiy “Xamsa”sining yaratilishida milliy va estetik zamin vazifasini bajargani shubhasiz [Gasimbeyli, 2021:90).

Go’nul Alpay Navoiyni “shu kungacha andozasi bo’lmagan” asar yaratishga undagan, ilhomlantirgan tashqi ta’sirlarni uch guruhga ajratadi.

I. *Navoiygacha yaratilgan Xusrav – Shirin - Farhod mavzusidagi masnaviyalar ta’siri:* 1) Nizomiyning “Xusrav va Shirin” dostoni; 2) Xusrav Dehlaviyning “Shirin va Xusrav” dostoni; 3) “ismi noma’lum shoir” - Shamsiddin Muhammad Orifiyning “Farhodnoma” dostoni; 4) “ismi noma’lum ikkinchi shoir” Salimiyning “Shirin va Farhod” dostoni.

II. *Navoiyni ta'sirlantirgan boshqa motivlar va masnaviylar:* 1) Eron adabiyotida Navoiygacha yaratilgan ishqiy dostonlar; 2) Salmon Sovajiyning "Jamshid va Xurshid" dostoni.

III. *Navoiy yashagan muhit va davr ta'siri.*

Olimning ta'kidlashicha, Navoiydan avval, Nizomiy, Dehlaviy, Ashraf Marog'iydan tashqari, yana ikki shoir fors tilida "Farhod va Shirin" dostonini yozgan. Navoiy Orifiyning asarini o'qimagan bo'lsa-da, mazmuni bilan tanish bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin o'z asaridan to'qqiz yil oldin yozilgan Salimiyning "Shirin va Farhod" dostonini o'qigani va "ismi noma'lum shoir"ning Salimiy ekanligi haqiqatga yaqindir, deydi Go'nul Alpay. [4: 155-165]

Nizomiy "Xamsa"sining genezisini o'rgangan M.A.Rasulzoda, Y.E.Bertels, H.Arasli buyuk beshlikning yaratilishida turkiy va dunyo xalqlarining asotir va afsonalari, og'zaki eposning ham muhim rol o'ynaganini qayd etganlar. Ular Nizomiy dostonlarining adabiy-ma'naviy mansha'si va manbai faqat Sharq tarixi, dinlari, falsafasi, mifologiyasi va estetikasi bilan emas, G'arb madaniyati bilan ham teran bog'langani xususida jiddiy mulohazalarni ilgari surdilar. Bertels Sharq va G'arb madaniy an'analari Nizomiyda bir-biriga qorishib ketganiga, Nizomiy "Xamsa"si ikki madaniyat o'rtasida ko'priq vazifasini o'taganiga ishora qildi [9:92]. Nizomiyning Yunonistonda yaratilgan diniy-tarixiy va adabiy-falsafiy manbalar bilan yaqindan tanishligi haqida Hamid Araslining ilmiy mushohadalari diqqatga sazovor: shoir yunon xalqining bashariyat tarixiga juda boy va qiymatli hadiyalar berganini, Yunonistonning o'z vaqtida madaniyat beshigi bo'lganini asarlarida aks ettirdi. Nizomiy Aristotel, Platon va boshqa faylasuflarning ilmiy merosini yaxshi bilardi. Iskandar tarixiga oid yunon tilida yozilgan barcha asarlar bilan tanish bo'lgan. Olim Nizomiy dostonlari "Shohnoma", "Kalila va Dimna, Gomer asarlari, "Qutadg'u bilig" dostonlari ta'sirida yozilgan deb hisoblaydi. [5: 90]

Nizomiy kabi Navoiy ham Farhod va Shirin sujetni shakllantirish uchun ko'plab badiiy va tarixiy manbalarni o'rganib chiqdi. Bu haqda Navoiy o'z asarida ma'lumotlarni ochiq ifodalaydi. So'z ustasi Nizomiy, Hindiston sehrgari Xusrav Dehlaviy, shoir Ashraf Marog'iy, ismi noma'lum shoir asarlarini, shuningdek, tarixiy asarlarni sinchiklab, taqqoslab o'rgangan Navoiy bu asarlar o'rtasidagi ixtiloflarni ham ko'ra oldi.

Navoiy o'z dostonining salafllari, xususan, Nizomiy dostonidan farq qilishi kerakligini takidlab, yangi doston yozishi muhimligini va uning sabablarini ko'rsatadi. Birinchi sabab boshqalar nazm qilganni takrorlashni, eldan orqada qolib, ot choptirishni, odamlar bosib o'tib ketgan yo'ldan yugurib yurishni o'ziga ravo

ko'rmaslikdir. Ikkinchi sabab shoirga yopishgan, joniga zo'rlik qilayotgan ishq balosi edi. Shoirning tili u sevgini ta'riflashga ojiz, shuning uchun o'z ahvolini qalam tili bilan so'zlab berishga qaror qiladi:

Birov ishq solib jonimg'a anduh,
 Mashaqqat toshi yuklab ko'h to ko'h.
 Bo'lub zulmi o'tidin xasta jonim,
 Qarorib dudi birla xonumonim . [1:35]

Shunda unga g'oyibdan bir nido kelib, hotif (g'oyibdan oq fotiha beruvchi) uni yangi bir asarni yozishga ilhomlantirganini, keyin Jomiyning oldiga borganini, u ham shoirni duo qilib, bu ishda unga oq yo'l tilaganini yozadi.[8: 52]

Nizomiy va Salimiy ham dostonning yozilish sabablariga bag'ishlangan bobda ko'ngil hotifi ularga qanday shaklda bir asar yozishi kerakligini uqtirganini bayon qiladilar. Bu o'xshashlik, ya'ni shoirning bir go'zalga oshiq bo'lishi va hotifning uni yangi ishqiy asar yozishga ilhomlantirishi Sharq adabiyotidagi masnaviy yozish an'analaridan biri edi.

Biz ushbu maqolada Navoiyni "tarhi toza doston" yozishga ilhomlantirgan badiiy manbalardan biri bo'lgan Salmon Sovajiyning "Jamshid va Xurshid" dostoni haqida fikr yuritmoqchimiz.

"Jamshid va Xurshid" qissasi "Xusrav va Shirin"/"Farhod va Shirin" qissasiday fors va turkiy adabiyotda sevib o'qilgan asarlardan hisoblanadi. Fors adabiyotida Salmon Sovajiy (1309-1376), turk adabiyotida Ahmadiy (1334-1410) bu mavzuni birinchilardan bo'lib qalamga oldilar.

Salmon Sovajiyning "Jamshid va Xurshid" dostoni Sulton Uvays I ning iltimosi bilan 1361- yilda Bag'dodda yozilgan. O'z davrida juda mashhur bo'lgan bu masnaviyning o'ttizga yaqin qo'lyozma nusxasi Tehron, Mashhad, Qohira, Parij, Britaniya va Turkiya kutubxonalarida saqlanadi [13:381]. Asar aruzning hazaji musaddasi mahzuf vaznida yozilgan. Hajmi 3113 bayt. Asarning asosiy qismi "Og'uzi qissayi Jamshid - u Xurshid" deb nomlanadi va u ikki qismdan iborat.

Salmon "Munjo't", "Tavhid", "Na't", "Me'rojia" boblaridan iborat an'anaviy kirish qismida bu asarni o'zidan oldin hech kim qalamga olmaganini, Jamshid va Xurshid sevgisi qissasini birinchi bo'lib o'zi yaratganini ta'kidlaydi. Holbuki, asarni sinchiklab o'qigan o'quvchi shoirning Firdavsiy "Shohnomasi"dan, Nizomiyning "Husrav va Shirin", "Haft paykar"idan, Unsuriyning "Vomiq u Azro"sidan va Husrav Dehlaviyning "Shirin va Husrav"idan ijodiy foydalanganini ko'radi [Aksoy, 1993: 342]. Yasimiy va Tahsin Yaziji kabi olimlar Zahir-i Faryobiyning "Manohar u Dunolot" asari ham "Jamshid va Xurshid"ning yaratilishiga katta ta'sir o'tkazganligini

ta'kidlaydilar [13:382]. Yan Ripka, esa bu masnaviyini "Husrav va Shirin" dostonining boshqa nom bilan yozilgan yangi versiyasi deb hisoblaydi. [7: 11].

Garchi ikki sevishgan qissasining ilk namunasi Eron adabiyotida yaratilgan bo'lsa-da, asar turkiy adabiyotda ko'proq qadr topdi. XIV asrdan boshlab turk shoirlari unga tatabbu' bog'ladilar. Ahmadiy (1403), Jam Sulton (1478), Abdiy (1558), Hubbiy Oysha Xotun qalamiga mansub "Jamshid va Xurshid" dostonlari turk mumtoz adabiyotida eng ko'p o'qilgan dostonlar sirasiga kiradi. Tazkiralarda Humomiy degan shoirning ham "Jamshid va Hurshid" asari bor ekanligi aytilsa-da, bu asar haligacha topilmagan.

"Jamshid va Xurshid" dostonining qisqacha mazmuni quyidagicha: qudratli Chin xoqoni Fag'fur (Shopur)ning go'zal va har tomonlama mukammal tarbiya ko'rgan o'g'li Jamshid tushida gulzor ichidagi ko'shkda o'tirgan qizni ko'rib oshiq bo'lib qoladi. Toj - taxtni unutib majnunga aylanadi. Otasi Fag'fur va onasi Humoyun Chindagi barcha go'zallarni saroyga chaqirib bazm uyushtiradilar. Ota-onasining maqsadini tushungan Jamshid go'zallarning birortasiga ko'ngli chopmaganini bildiradi. Tabiblarning sa'y-harakati ham hardamxayol Jamshidga kor qilmaydi. Jamshidning Misr, Shom, Mochin, Rum o'lkalarini kezib chiqqan savdogar, rassom va o'ta bilimdon Mehrob ismli bir do'sti bor edi. Mehrob Jamshid ta'riflab bergan parining Rum Qaysarining qizi Xurshid ekanini fahmlaydi va uning rasmini chizib shahzodaga ko'rsatadi. Mehrob Jamshidni xatarli Rum safaridan qaytarmoqchi bo'ladi, lekin Jamshid qaysarlik qilib otasidan ruxsat olishga erishadi. Chin ipaklari, mushki anbar, oltin-u kumush, javohirlar ortilgan katta karvon shahzodadan oldin yo'lga tushadi. Xurshid va Mehrob Rumga olib boradigan eng qisqa, lekin xatarli yo'lni tanlaydilar. Jamshid Mehrob bilan parilar yurtining sultoni Javrzod saroyida mehmon bo'ladi. Sukila tog'ida ajdarni, devlar makonida darg'azab sherni minib kelgan Ekvan devni o'ldiradi. Rum dengizi sohilida shishadan ishlangan ibodatxonada rohib bilan suhbatlashadi. Dengiz safarida shahzoda chiqqan kema dovulga duch keladi va katta to'lqin zarbidan parchalanib ketadi. Jamshid bir taxta parchasiga yopishib jon saqlaydi. To'rtinchi kuni sohilga chiqishga muvaffaq bo'ladi. Qarshisida dahshatli quyuyq o'rmon turganini ko'rgan shahzoda parilar sultonini yordamga chaqiradi. Javrzod Jamshidni Buroqqa o'xshagan otiga o'tqizib, dengiz ustidan olib o'tadi. Nihoyat, Jamshid o'zining karvoniga yetib oladi. Rum Qaysari savdogar kiyimidagi Jamshidni qabul qilib savol-javobga tutadi, qarshisida turgan odam oddiy savdogar emas, martabali zot ekanini tushunib yetadi va saroyda qolishni taklif qiladi. Jamshid Mehrobning yordami bilan Xurshidni ko'radi va undagi sevgi otashi badtar olovlanadi. Ikki sevishganning pinhona uchrashuvlaridan xabar topgan Xurshidning onasi Efsar

qizini eng baland qoyadagi qal'aga qamab qo'yadi. Jamshid Xurshidning hasratida tog'-u toshlarda tentirab, vahshiy hayvonlarga yo'ldosh bo'ladi. Mehrob do'stini bu azobdan qutqarish uchun chora izlaydi va, nihoyat, topadi: Jamshid Rum Qaysarining xizmatiga kirishi va uning ishonchini qozonishi kerak edi. Jamshid maqsadini vazirga aytadi va avval shohning muhosibi, bir yildan keyin esa vaziri bo'ladi. Shom shahzodasi Shodiy Xurshidning qo'lini so'rab kelganida o'zining har tomonlama undan ustunligini ko'rsatadi (may bazmi, chavgon o'yini, ov voqealari). Qaysarning uchta shartini o'ziga nisbatan haqorat deb bilgan Shodiy yurtiga qaytib ketadi va Rumga urush e'lon qiladi. Jamshid Shodiy va uning otasini jangda o'ldiradi, Shom o'lkasini obod qilib, Rumga qaytadi. Qaysar Jamshidga Rumda qolish sharti bilan toji, taxti va qizini beradi. Jamshid ota-onasini, tug'ilgan yurtini sog'ina boshlaydi. Chinga ketishiga Xurshidning ota-onasi qarshi bo'lishini bilib, Qaysardan ovga chiqish uchun ruxsat so'raydi. Jamshid va Xurshid ov tayyorgarligini ko'rib, sahroga chiqadilar, ov bahonasida Chinga qochib ketadilar. O'g'lining tirik qaytib kelganini ko'rgan Chin Fag'furi juda xursand bo'ladi va toj-u taxti, mol-mulkini unga topshiradi. Jamshid adolatli siyosati bilan Chin o'lkasini gullatadi.

Sujeti hech kimnikiga o'xshamagan bu doston Ahmadiy va Alisher Navoiyning diqqatini tortgani bejiz emas. Salmon Sovajiy bilan Alisher Navoiy dostonlarini qiyosiy – tipologik tahlil metodi yordamida o'rganish ikki asar kompozitsiyasida o'xshash jihatlarning ko'pligini ko'rsatdi. Bular quyidagilar:

1. *Farhodning kelib chiqishi*. Sovajiyda Jamshid - Chin Fag'furi Shopurning o'g'li. Navoiyda esa Chin xoqonining o'g'li.

2. *Rassom do'st motivi*. Sovajiyda Jamshidning do'sti savdogar va rassom Mehrob bo'lsa, Navoiyda Farhodning do'sti mohir naqqosh va rassom Shopurdir. Mehrob savdogarlik kasbi sababli Misr, Shom, Rum, Chin va Mochinni kezib chiqqan bo'lsa, Shopur rassomligi bois jahonni o'lkama-o'lka kezib chiqqan.

3. *Tush motivi*. Mehrob Jamshid tushida ko'rgan qizning Rum Qaysarining qizi Xurshid ekanini anglab yetadi va Rumga borganida uni ko'rganini va rasmini chizganini aytadi. Xurshidning rasmini Jamshidga ko'rsatadi. Farhod "tushida" (aslida oynada) ko'rgan go'zal mamlakat haqida Shopurga so'zlab beradi, lekin oy yuzli haqida gapirmoqchi bo'lganida oh tortib hushidan ketadi. Shopur Farhod tasvirlagan yurtning rasmini chizib ko'rsatadi.

4. *Uzoq safarga otlanganda do'stini yo'lboshchi qilish motivi*. Jamshid do'sti Mehrobdan Rum safarida yo'lboshchi bo'lishini o'tinib so'raydi. Shopur esa, agar Farhod Arman yurtiga bormoqchi bo'lsa, yo'lboshchi bo'lishga roziligini aytadi.

5. *Ajdar motivi*. Jamshid Sukila tog'ida ajdar bilan jang qiladi va uni o'ldiradi. Farhod esa Yunon o'lkasida Suhaylo bergan Samandar yog'ini tanasiga surib, o'ljasini og'zidan chiqqan olovda pishirib yeydigan ajdahoni o'ldiradi.

6. *Dev motivi*. Jamshid devlar makonida Ekvan dev bilan jang qiladi va uzoq olishuvdan keyin devning boshini kesib, tanasini parchalab tashlaydi. Farhod esa devlar makonida Ahriman dev bilan jang qiladi.

7. *Donishmandning qahramonga to'g'ri yo'l ko'rsatishi motivi*. Shishadan qurilgan ibodatxonada yashaydigan rohib Jamshidga dunyoning 360 ming yildan beri mavjudligi, falakning o'yinlari haqida bilim beradi. Farhod g'orda yashaydigan Suqrot dan majoziy va ilohiy ishq, shuningdek, o'zining kelajagi haqida ma'lumot oladi.

8. *Dengiz safari va to'fon motivi*. Jamshidning boyligi or tilgan 180 kema yo'lga tushadi. Safarning qirqinchi kunida ipak va oltin or tilgan Jamshidning kemasi kuchli to'fonga duch keladi va parchalanib ketadi. Jamshid bir taxtaga yopishib jon saqlaydi. Shu holatda to'rt kun suzadi. "Farhod va Shirin" dostonida dengiz safariga chiqqan ota-o'g'il yuz yilda bir marta bo'ladigan kuchli shamolga duch keladi. Har pushtasi bir tog'day keladigan to'lqinlar Farhod tushgan qayiqni sindirib tashlaydi. Farhod ham taxta parchasi ustida jon saqlaydi.

9. *Qahramonning qal'aga qamalishi motivi*. Mish-mishlarni tekshirish uchun Xurshid qasriga kelgan Malika Efsar daraxt orqasiga yashiringan begona yigitni (Jamshidni) ko'rib qoladi va qizini eng baland qoyadagi qal'aga qamab qo'yadi. "Farhod va Shirin" da xalq orasida tarqalgan mish-mishlardan Shirinning Farhodga ko'ngli borligini bilgan Xusrav hiyla yo'li bilan raqibini Salosil qo'rg'oniga qamab qo'yadi.

10. *Ishqqa giriftor bo'lgan qahramonning tog '-u toshga bosh olib chiqib ketishi motivi*. Jamshid qal'aga qamalgan Xurshidni ko'rishdan mahrum bo'lgach, tog'-toshlarda tentirab yuradi, yovvoyi hayvonlar bilan gaplashadi. Salosil qo'rg'oniga qamalgan Farhod, Shirin visolidan mahrum bo'lgach, kechasi tog'-toshlarda tentirab yuradi, yovvoyi hayvonlar bilan dardlashadi.

10. *Raqib bilan jang qilish motivi*. Xurshidning qo'lini so'rab rad javobini olgan Shom shahzodasi Shodiy Runga qarshi urush e'lon qiladi. Jamshid Shom qo'shini bilan jang qiladi va g'olib keladi. Navoiyda Shirinning qo'lini so'rab rad javobini olgan Eron shohi Xusrav Armanzaminga urush e'lon qiladi. Farhod toshotarlik qilib bir o'zi qo'shinga bas keladi.

11. *Asarning kompozitsion qurilishidagi o'xshashliklar*. Har ikkala doston ikki qismdan iborat. "Jamshid va Xurshid" dostonining birinchi qismida Jamshidning

go'zal qizni izlab Mehrob bilan Runga yo'l olishi, yo'lda ajdar va devni o'ldirishi, rohib bilan uchrashishi, dengizda to'fonga duch kelishi, Javrozodning yordami bilan dahshatli o'rmondan qutulishi lavhalari Farhodning Suqrotni izlab Yunon safariga chiqishi, yo'lda ajdar va devni o'ldirishi, qo'rqinchli o'rmon, dengizdagi to'fon, Xizrning Farhodga yordam berishi tasvirlariga juda o'xshaydi. Ikkinchi qismda esa Xurshidning qo'lini so'rab kelgan Shom shahzodasi Shodiyning, Rum Qaysari sinovlaridan o'ta olmagach, Runga urush ochishi "Farhod va Shirin"dagi alamzada "oshiq" Xusrav obrazining xatti-harakatini eslatadi.

Salmon Sovajiyning "Jamshid va Xurshid" dostonini turk tiliga erkin tarjima qilgan Ahmadiy dostonning ikki qismida lirik chekinish qilib, undagi majoziy obrazlar talqiniga bag'ishlangan falsafiy-axloqiy ma'viza keltiradi. O'n yetti baytdan iborat birinchi ma'viza "Dar tamsil" deb atalsa, xulosa qismida keladigan oltmish ikki baytli ikkinchi ma'viza "Fit-tamsil va't-ta'vil" deb nomlanadi. Muallifning ta'kidlashicha, dostonning bosh qahramoni bo'lgan Jamshid – aql timsoli, donoyi solik ramzi. Xurshid esa mazhardir, u Allohning jamolini tamsil qiladi. [12:707]

Bu destānuñ beşj vardur rumūzı
 Ki oldur ğaybdan aqluñ künūzı
 Nedür Cemşid bir dānā-yı sālīk
 Ki dīn-i şer'dür añā mesālīk
 Nedür ol didügüm Hurşid maқsūd
 Olur temşilde ābidle ma'būd [12: 687]

Chin podshosining o'g'li Jamshid tushida go'zal bir qizni ko'rib sevib qoladi. Jahonning ko'p mamlakatlarini kezgan sayyoh rassomdan tushida ko'rgan qiz yunon hukmdorining qizi – Xurshid ekanligini biladi. Jamshid yuz minglik qo'shin bilan hidoyat ramzi bo'lgan Rum eliga qarab jo'naydi. U suvsiz sahrolardan, qalin o'rmonzorlardan o'tib, yirtqich hayvonlar bilan olishadi, jang qilib yetti boshli ajdarho va dahshatli devni o'ldiradi. Ahmadiy insonning eng yovuz dushmani bo'lgan nafsni devga o'xshatadi:

Nedür ol dīv nefsuñdür yaқın bil
 Yavuz düşmendür anuñ çāresin қıl...

Camshid o'ldirgan yetti boshli ajdaho– nafs ammoraning ramzi bo'lib, uning bir boshi hasad, ikkinchisi-hubbi mansabi joh, uchinchisi-kibr, to'rtinchisi – g'azab, beshinchisi – ta'ma, oltinchisi – buxl, yettinchisi – hubbi dunyoni tamsil qiladi. Shu bois nafs ajdahosini halok qilgan odam mujohid va g'azo ahlidan bo'ladi:

Helāk iderseñ ol nefс ejdehāsın
 Mücāhidsin ü hem ehl-i ğazāsın [12: 687-690]

Dengizda Jamshidning kemasi halokatga uchrab, o'zi tasodif bilan bir taxtaga yopishib qutulib qoladi. Taxta – ixlos, taxtani qirg'oqqa haydagan shamol tavfiq ramzi. Insonni dunyoga kelganiga pushaymon qildiradigan darajada qo'rqinchli kimsasiz orol esa Arosatdir, deydi shoir.

“Jamshid va Xurshid” dostonidagi Chin va Rum o'lkalari, parilar yurti, devlar makoni, Hurizod, Nozparvard, yalmog'iz, hakim, rayhon, gullar, dengiz va undagi to'fon, quti-quti javohirlar ham ramziy - majoziy obraz bo'lib, ularning ta'vili, shubhasiz, XIV-XV asrlarda majoz tariqida yaratilgan boshqa epik asarlarni to'g'ri talqin qilishimizga yordam beradi.

Sovajiyning bunday uslubi “Xamsa” dostonlari sujetiga o'zgartirish kiritishni niyat qilgan Navoiyga qo'l keldi. Avom ishqiy kuylangan “Xusrav va Shirin” dostoni sujetini o'zgartirib, Salmon Sovajiydan o'zlashtirgan har bir motivga tasavvufiy ma'no yukladi. Natijada, sufiylarning azaliy istagi bo'lgan ishqiy majoziy va ishqiy ilohiyning badiiy talqini yaratildi.

Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostoni XV asrda yaratilgan, haqiqat va majoz, ramziylik va hayotiylik omuxta qilingan asarlarning eng mukammali bo'ldi. Hazrat Navoiy dostonning ikkinchi bobida Farhod - taqdir, Shirin – mazhar, Mulkoro va Suqrot – aql, Shopur – qadar, Sheruya – ajal, Shabdiz tun ramzi ekanligiga ishora qilib, o'z o'quvchisini xoslar ishqiy qalamga olingan majoziy dostonni o'qib uqishga tayyorlaydi. Diniy-tasavvufiy manbalarda keltirilishicha, insonga nafs, qalb, ruh va aqlni bu dunyo manzilidan chin dunyoga toza va pok holda olib o'tish buyurilgan. Navoiy nafs, qalb, ruh, aql haqidagi qarashlari va xulosalarini doston badiiyatiga singdirib, majoziy obrazlar bilan bayon etdi: Farhod bosib o'tgan birinchi manzil – nafs timsolidir, unda nafs ammora ramzi bo'lgan ajdaho ustidan g'alaba qilinadi; ikkinchi manzil-qalb timsoli, unda Farhod devni o'ldirib, kibr va manmanlikdan qutuladi; uchinchi manzil – ruh timsoli, jom Jamshidni qo'lga kiritgan Farhod suluk tadrijida muayyan bir martabaga erishadi; to'rtinchi manzil – aql timsoli, Farhod piri komil Suqrotdan ilohiy va majoziy ishq ilmini o'rganib, ilohiy qudrat egasiga aylanadi [14: 51-58].

XIV -XV asrga kelib fors va turkiy adabiyotda majoz tariqi yetakchi mavqega ko'tariladi. Amir Xusrav Dehlaviy Nizomiy dostonlariga majoz tariqi yo'nalishida javob yozib, Eron, Markaziy Osiyo va Hindiston hududida Nizomiy “Xamsa”siga tatabbu' bog'lash va majoziy ishqni kuylash an'anasini boshlab berdi. Xojuyi Kirmoniy (1281-1352), Salmon Sovajiy (1300-1376), Kotibiy (1436-yilda vafot etgan), Ahmadiy (1334-1410), Abdurahmon Jomiy (1414-1492), Alisher Navoiy (1441-1501), Lom'iy (1475-1532)lar “haq asrori”ni “majoz tariqi”ga “maxlut qilib”

dostonlar yaratdilar. Ular majoziy obrazlarning otashin muhabbatini ehtiros bilan gavidalantirar ekanlar, asarning muqaddimasida yoki oxirida majoziy timsollarning irfoniy sharhini ham berishni unutmadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Алишер Навоий.1991. Фарҳод ва Ширин. МАТ, 8-том.- Т.: ФАН.- Б.541.
- [2]. Akalın, Mehmet .1975. Ahmedî Cemşîd ü Hurşîd (İnceleme-Metin) .Sevinç Matbaası, Ankara, s.413.
- [3]. Aksoy H (1993) Cemşîd ü Hurşîd, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.17, İstanbul
- [4]. Alpay, Gönül, Ali Şir Nevaî'nin Ferhad ü Şirin Mesnevîsi Üzerindeki Etkiler, Ankara: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 1989, TDAY-B 1970, s. 155-167.
- [5]. Araslı H. Azərbaycan ədəbiyyatı. Tarixi və problemləri. Bakı: Gənclik, 1998, s.732.
- [6]. Gasımbeyli Y.A. Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai “Xəmsə”lərinin ümumşərq və ümumtürk mənbələri. Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры. 2021. № 12.,s.86-91
- [7]. İnce A (2000) Cem Sultan Cemşîd ü Hurşîd, TDK Yayınları, Ankara, s. 423.
- [8]. Mullaxo‘jayeva, Karomat; Raxmanova, Nafisa. Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonida Nizomiy an‘analari va ularning yangicha talqini.”Til va adabiyot ta‘limi”, elektron jurnal, 2022, 7-son. – B.52-54.
- [9]. Rəsulzadə, Mamed Emin. Azərbaycan şairi Nizami.Bakı:Azər nəşr,1991.- S.350.
- [10]. Raxmanova N.A. Alisher Navoiy “Farhod va Shirin” dostonidagi obrazlarning adabiy manbalardagi ildizlari.Navoiy va XXI asr. 9-Uluslararo konferansi materiallari. Toshkent - Bursa, 2024-yil 8-fevral. B.329-335. <https://komparavistika.uz>.
- [11]. Raxmanova N.A. Ramziy - majoziy obrazlar ta'vili haqida mulohazalar. Navoiy va XXI asr. 10-Uluslararo konferansi materiallari. Toshkent -Shimkent, 2025-yil 6-fevral. B.293-299. <https://www.academia.edu>
- [12]. Ördek Şerife. CEMŞİD Ü HURŞİD MESNEVİLERİ VE AHMEDİ İLE SELMÂN-I SÂVECİ'NİN CEMŞİD Ü HURŞİD MESNEVİLERİNİN MUKAYESESİ. Doktora Tez. Nevşehir, Aralık 2017.-s.1022
- [13]. Ördek Şerife. AHMEDİ'NİN CEMŞİD Ü HURŞİD MESNEVISI İLE SELMÂN-I SÂVECİ'NİN AYNI ADLI MESNEVISİNİN VAKA AÇISINDAN MUKAYESESİ. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies Yıl: 5, Sayı: 17, Haziran 2018, s. 379-394.